

RUSIYZABON GURUHLARDA MILLIY MUOMALA ODOBI KALIMALARNI

O'RGANISH

N.I. Shadmanova

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti

O'zbek tili va adabiyoti kafedrası

katta o'qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7672814>

Annotatsiya: Mazkur makolada «O'zbek tili» fanidan rusiyzabon o'quvchilar uchun darsliklarga mavzularni tanlashda milliy muomala odobi kalimalarini o'rgatishga e'tibor karatish lozimligi hakida fikr yuritilgan. Rusiyzabon o'quvchilarga umuminsoniy qadriyatlarni singdirish dars tashkil etishda samarali natija berda va bunga alohida e'tibor qaratish lozimligiga tuhtalib o'tilgan.

Kalit suzlar: takomillashtirish, qadriyatlar, ma'naviy mulk, umuminsoniy mulk, umuminsoniy kadriyatlar.

O'zbek tilini o'rganish sharofati har jabhada yangilanish, poklanish, milliy an'analarni tiklash hamda takomillashtirish, uni andozalari darajasiga kutarish kabi hodisalari ko'zga tashlanib bormoqda, Bu xodisalar ta'lim sohasida ham o'z ifodasini topmoqda. Til masalasi kishilik jamiyatida keng o'rin tutadi. Shu bois xalqning tilini bilmasdan turib uning madaniyati, ilm-fani, an'ana va qadriyatlari hakida tasavvurga ega bo'lish qiyin. Ta'lim boshqa tillarda olib boriladigan oliy o'quv yurti mutaxassisliklarida o'zbek tili va adabiyoti fanini o'kitish muhim o'rin tutadi.

O'zbek tili –o'zbek xalqining ma'naviy mulki. Shuning uchun ham o'zbek tilini davlat tili sifatida yanada rivojlantirish, uning asrlar osha saqlanib kelgan so'z boyligi va an'anaviy xususiyatlarini takomillashtirish, qo'llanish doirasini muntazam ravishda kengaytirib borish keng jamoatchilikning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi.

Maxmud O'oshgariyning «Devoni-lug'atit turk», Ahmad Yassaviyning «hikmatlar»i, Alisher Navoyning «Xamsa»si, Zahiriddin Muhammad Boburning «Boburnoma»si, Abdulla Qodiriyning «O'tgan kunlar»i, Chulpon she'riyati, Oybekning ijodi ona tilimizning boyligi yulidagi ulkan kashfiyotlardir.

O'zbek tilini o'rgatishda xalqimizning boy tarixi, an'ana va urf odatlari, milliy va umuminsoniy qadriyatlari va milliy muomala odobini chuqur bilgan holda darslarni tashkil etish maqsadga muvofiqdir. Shu maqsadda o'zbek tilining DTS larida muloqot malakasini egallash, til materiali va vositalarini nutqda qo'llay olish, milliy madaniyat va umuminsoniy qadriyatlarni bilish, muomala odobi kalimalari bilan tanishish kabi talablar qo'yilgan. Ushbu talablardan kelib chiqqan holda rusiyzabon guruhlarda ta'lim olayotgan talabalarga umuminsoniy qadriyatlarni chuqur singdirish, mohiyatini anglay olishlari uchun yangi pedtexnologiyalardan foydalangan holda o'quv soatlarini tashkil etish samarali natija beradi. Shu yusunda muomala odobi ham har bir davrning eng yuksak axborot jarayonlarining biri hisoblanadi.

Ta'lim boshqa tillarda olib boriladigan maktablar uchun «O'zbek tili» va ta'lim o'zbek tilida olib boriladigan maktablar uchun «Rus tili» o'quv dasturlarida o'zbekcha-ruscha milliy muomala odobiga doir kalimalarni o'rgatishga alohida mavzular ajratilgan. Shunga ko'ra tanishuv, salomlashuv, murojaat, istak bildirish, taklif etish, ruxsat so'rash, kechirim so'rash, rozilik yoki e'tiroz bildirish, transportdagi muomala, mehmon kutish kabi milliy va umuminsoniy

qadriyatlarini qamrab olgan odob koidalari oliy o'quv yurtining rusiyzabon guruhlarida tahsil oladigan talabalarga ham o'rgatish kerakligini nazardan chetda qoldirmaslik lozim.

Masalaga Kadrlar tayyorlash milliy modeli tarkibiy qismi bo'lgan uzluksiz ta'lim tamoyillari doirasida yondasilsa, ana shu nutqiy muomala odobiga doir milliy qadriyatlar ta'limning oliy ta'lim bosqichida ham uzluksiz va uzviy davom etirilishini ta'minlaydi. Shu ma'noda, oliy texnika va muhandislik-iqtisodiyot instituti rusiyzabon guruhi talabalar uchun tayyorlanadigan «O'zbek tili» o'quv dasturi va darsliklarida o'zbekona milliy muomala odobi qoidalari talabalar ongiga milliy istiqlol g'oyalarini singdirishga xizmat qilmog'i lozim.

Bunda o'zbekcha-ruscha muomala odobi kalimalarining qiyosiy talqiniga e'tibor qaratish kutilgan natija beradi. Ana shunda bu kalimalardagi o'ziga xos milliy va umuinsoniy jixatlarni payqash va o'zlashtirish oson kechadi.

Buning uchun:

Talabalarining milliy tarkibi hisobga olinadi va o'zbekona kalimalar usha milliy va etnik qatlam tilidagi kalimalar bilan qiyoslanadi, ularning vazifadoshligi, ma'nodoshligiga e'tibor qaratiladi. Talqinda tilshunoslikning sotsiolingvistika, etnolingvistika, paralingvistika, psixolingvistika yunalishlaridan foydalaniladi.

Muloqot jarayonida har bir muomala odobi kalimalariga xos imo-ishora, hatti-harakatlar hisobga olinadi.

«Davlat tili haqida»gi qonun va mustaqillik talablariga ko'ra tiklangan yoki erkin qo'llanma boshlangan murojaat kalimalari (taqsir, mavlono, pirim, oqsoqol, otinoyi, xonimlar, janoblar) va ularning ruscha muqobiliga e'tibor qaratiladi.

Ta'lim jarayonida «Zukkolar o'yini», «Topqirlar bellashuvi», «Aqliy hujum» o'yinlarida turli mavzulardagi tadbirlar va pedtexnologiyalardan, o'qish texnikasi, matn mazmuni va o'zgarlar fikrini anglash, fikrini yozma shaklda bayon etish, yoddan aytish (qiroat) san'ati kabi ta'lim parametrlaridan unumli foydalanadi.

Bunday yunalishlardan ta'lim jarayonida unumli foydalanish o'zbek tilining milliy aloqa vositasi ekanligini teran anglashga imkoniyat beradi.

References:

1. Шадманова Н.И. Миллий муомала одоби калималарини ўрганиш. «Ўзбек тили» доимий анжумани еттинчи йиғинининг материаллари. Тошкент-2003й.
2. Умарова Р. Ўзбек тил ва умуминсоний қадриятлар. «Ўзбек тили» доимий анжуманининг еттинчи йиғинининг материаллари. Тошкент-2003й.
3. Shadmanova, N. I., & Usmonova, U. A. (2021). EFFECTIVENESS OF FIRST LANGUAGE IN ACQUISITION OF SECOND LANGUAGE. *Theoretical & Applied Science*, (1), 235-237.
4. Шадманова, Н. И. (2023). МОНОЛОГИЧЕСКАЯ И ДИАЛОГИЧЕСКАЯ РЕЧЬ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ. *Academic research in educational sciences*, 4(1), 298-302.
5. Irgashevna, S. N. (2023). THE CULTURE OF THE TEACHER'S SPEECH WHEN TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE. *American Journal of Pedagogical and Educational Research*, 8, 83-85.

6. Irgashevna, S. N. (2023). LANGUAGE EDUCATION AS AN INTEGRAL COMPONENT OF PERSONAL AND PROFESSIONAL SPECIALIST GROWTH. *American Journal of Pedagogical and Educational Research*, 8, 80-82.
7. Shodmonova, N. I. (2019). CO-TEACHING. *Modern Science*, (8-2), 221-224.
8. Shadmanova, N. I., & Adilova, D. K. (2020). SOCIO-PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THE CONCEPT OF CIVILIZATION. *Theoretical & Applied Science*, (4), 168-171.
9. Шадманова, Н. И. (2016). К вопросу о выражении названий местности на русском и узбекском языках. *Молодой ученый*, (11), 1726-1728.
10. Шадманова, Н. Б. (2018). Организация нравственного воспитания. *Молодой ученый*, (15), 260-262.
11. Shadmanova, N. I., & Raximova, D. P. (2019). UTILIZATION OF DICTIONARY. *Theoretical & Applied Science*, (5), 129-131.
12. Шадманова, Н. И. (2022). МОНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕЧЬ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ УЧЁНЫХ. *Academic research in educational sciences*, 3(2), 443-446.